

«НЕТ КОРАЛОВ-НЕТ ОМАРОВ» ИЛИ КАК ВЫМИРАНИЕ КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ ПРИВЕДЕТ К КАТАСТРОФЕ И ИСЧЕЗНОВЕНИЮ МНОГИХ ВИДОВ РЫБ

М.А.Абдукаримова, М.А. Кудратходжаева

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11232985

Аннотация: в статье раскроются темы про экологический этикет, немного про экологические законы и об их принципах. Про строение и происхождение коралловых рифов. Какую пользу они приносят людям и окружающей среде. Решение и спасение кораллов.

Ключевые слова: кораллы, экология, катастрофа, польза, вред, решение, эволюция, происхождение, экологические законы, экологические принципы.

Annotatsiya: Maqolada ekologik odob-axloq qoidalari, atrof-muhit qonunlari va ularning tamoyillari haqida bir oz ko'rib chiqiladi. Marjon riflaring tuzilishi va kelib chiqishi haqida. Ular odamlarga va atrof-muhitga qanday foyda keltiradi. Marjonlarni hal qilish va qutqarish.

Kalit so'zlar: marjon, ekologiya, ofat, foyda, zarar, yechim, evolyutsiya, kelib chiqishi, ekologik qonunlar, ekologik tamoyillar

Annotation: The article will cover topics about environmental etiquette, a little about environmental laws and their principles. About the structure and origin of coral reefs. How they benefit people and the environment. Solution and rescue of corals.

Key words: corals, ecology, disaster, benefit, harm, solution, evolution, origin, environmental laws, environmental principles

Введение: с давних времен коралловые рифы считаются домом для многих морских мелких обитателей. Они играют главную ключевую роль в экосистеме природы на Земле. «Развитие этики можно выразить не только через философские, но и через экологические понятия. Этика в экологическом смысле - это ограничение свободы действий в борьбе за существование.»

Считаются самыми древнейшими животными, обитание в морской воде, регенерация (восстановление утраченных областей тела) является доказательством об их немолодом возрасте. Они относятся к типу кишечнополостные(cnidaria) или же стрекающие, из класса «коралловые полипы».

Название типа происходит с греческого snide-крапива. Медузы являются им родственниками (медузы долгожители в животном мире). Кораллы образуют многочисленные рифы, что позволяет стать домом для многих морских жителей. Любят благоприятную температуру, не меньше 20 градусов. Бывают полипы с

мягким скелетом и жестким скелетом. В мировой фауне насчитывается более 5 800 видов. Но цифра с каждым днем уменьшается и уменьшается.

Цель работы: обозначить проблему и ее решение, изучить и познакомиться с кораллами.

Состав и внешнее строение полипов: ротовое отверстие окружено венчиком щупалец, число которых у одних полипов равно восьми (восьмилучевые кораллы), у других шести (шестилучевые кораллы).

Пищевые частицы через рот попадают сначала в сплюснутую с боков эктодермальную глотку, а оттуда - в хорошо развитую с перегородками (септами) кишечную полость. Число перегородок может быть либо восемь, либо шесть, либо кратно шести - по числу щупалец. В глотке есть клетки с длинными ресничками, которые непрерывно гонят воду внутрь гастральной полости полипа, откуда вода выводится наружу. Так обеспечивается постоянная смена воды. Септы образованы мезоглеей, высланной энтодермой.

У колониальных полипов мощный скелет чаще всего образован углекислыми солями, реже - рогоподобным веществом. Скелет может быть наружным или внутренним.

Распространение: в тропиках распространены рифообразующие мадрепоровые шестилучевые кораллы, характеризующиеся крупными размерами - более 4 метров высотой.

Польза и место в природе: это требовательные к температуре воды и ее солености (около 3,5%) животные и очень чувствительные к загрязнению воды.

Коралловые рифы служат местом обитания многих морских организмов. Животные и растения в коралловых рифах образуют своеобразное сообщество (биоценоз) рифа. В клетках энтодермы (внутренняя оболочка) коралловых полипов живут симбиотические одноклеточные водоросли-зооксантеллы. Кораллы снабжают водоросли диоксидом углерода (CO₂) и предоставляют им укрытие, а от зооксантелл кораллы получают кислород и продукты фотосинтеза, которые поступают непосредственно из клеток водорослей. Умиравшие водоросли перевариваются в цитоплазме полипов. Без такого сложного симбиоза коралловые полипы погибают.

Рифы условно делят на три типа: береговые, барьерные и атоллы. Береговые расположены непосредственно по берегам островов или материков, барьерные рифы располагаются параллельно береговой линии на некотором расстоянии. Атоллы - это кольцеобразные возвышающиеся над океаном коралловые острова с лагуной внутри. С их помощью осуществляется круговорот кальция в биосфере, с помощью переработки можно использовать как камни для украшений.

Заключение: как видите строение рифов вроде бы простое, но пользу они приносят немало. Коралловые рифы погибают в основном из-за глобального

потепления, загрязнения морей и океанов, при добыче нефти. Их гибель приведет к вымиранию многих видов отраслевых рыб, экосистема морских обитателей разрушится, мелкие рыбешки и планктоны-основные обитатели рифов. Планктон и мелкие рыбешки пища самых разнообразных рыб, самых крупных тоже. Пищевая цепочка разрушится. Есть вероятность, что исчезнут и водоросли, так как переработка происходит с помощью кораллов, нет водорослей нет кислорода, большой процент кислорода вырабатывается с помощью морских водорослей. Выработка кальция уменьшится в разы, следовательно будет дефицит элемента, входящего в состав скелета. Отсюда смягчение костей, кривые ноги и позвоночник.

Можно создать благоприятные условия для кораллов, с достаточной концентрацией соли и приемлемой температурой и разводить в огромных количествах. Но все же. Так как коралловые рифы являются главным аспектом человечества и всей природы, на создание искусственной экосистемы уйдут огромные материальные средства, намного лучше попытаться спасти коралловые рифы и решить ситуацию с глобальным потеплением. Создание искусственной экосистемы очень маловероятно, что даст огромный результат. Прекращение добычи нефти в морях и океанах помогло бы не только сохранить коралловые рифы, но и даст жизнь многочисленным рыбам, морским млекопитающим и в целом морским жителям. Наша планета состоит из воды на 70%, надо ли разрушать то, из чего состоит почти вся наша планета?

По закону толерантности, которая сформулирована в самой экологии гласит: «Отсутствие или невозможность развития экосистемы определяется не только недостатком, но и избытком любого из факторов (тепло, свет, вода)». следовательно, организмы характеризуются как экологическим минимумом, так и экологическим максимумом. Слишком много хорошего тоже плохо.

То, что планета копила очень долго, за период эволюции, люди просто разрушают за считанные года

Список литературы

1. А.А. Горелов «Экология»
2. Г.И. Александров, Г.И. Блохин «Зоология»
3. <https://www.un.org/ru/chronicle/article/21809>